

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE**ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ****Михаил ГЕРАСИМОВ**, ORCID ID: 0000-0001-5992-7298gherasimov.mihail.ivan@ase.md**Ирина УЗУН**irinauzun1505@gmail.com**Кристина ЛИСКУ**liscucristina6@gmail.com

ASEM, Республика Молдова

Abstract. *This topic is relevant and significant for every enterprise. carrying out its activities. The research paper considers the organization of accounting at the enterprise, its principles and methods. The purpose of this work is to deepen and expand the knowledge of accounting in the enterprise. To write the article, we used the following methods: analysis, comparison, description, tabular method. After conducting a study, we came to the conclusion that from 2021 the transition to new, more progressive and complex standards of the FSB begins, which bring us closer to world and international models of work.*

Keywords: *accounting, enterprise, organization, documents, reporting, document flow*

JEL: M46

Введение

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их изменениях в стоимостном выражении. Эта система формируется путем сплошного, непрерывного, документального отражения всех хозяйственных операций. [1]

Бухгалтерский учет обязаны вести все юридические лица, находящиеся на территории страны. Главной целью бухгалтерского учета является обеспечение учетной информацией собственных и сторонних пользователей в соответствии с законом или потребностями в информации. Информация, представляемая собственным пользователям, должна быть своевременной, достоверной и достаточной для принятия решений по эффективному управлению предприятием, анализу его деятельности, для целей планирования, контроля и др.

Цель: Изучить основы и методы организации бухгалтерского учета на предприятии.

Проблема:

1. Что даёт понятие бухгалтерского учёта?
2. Каковы основные элементы и средства организации бухгалтерского учета?
3. Влияет ли организация бухгалтерского учёта на работу предприятия?

Метод: анализ, сравнение, описание, табличный и другие.

Основное содержание

Финансовый и управленческий учёт

Бухгалтерский учет содержит в себе две составляющие:

Финансовый учёт, в соответствии и Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчётности [1] - это система сбора, группировки, обработки и систематизации информации о

наличии и движении активов, собственного капитала, обязательств, доходов и расходов в денежном выражении с целью составления финансовых отчетов.

Управленческий учет - система сбора, обработки, подготовки и передачи бухгалтерской информации для планирования, расчета себестоимости, проверки и анализа исполнения бюджета с целью составления внутренних отчетов для принятия управленческих решений. Управленческий учет (или, как его еще называют, учет затрат) необходим для калькулирования себестоимости производимой продукции, работ, услуг, установления цен, оценки запасов и материальных ресурсов, а также уровня прибыли. [2, с.7]

Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и элементов (слагаемых) построения учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной деятельности предприятия и осуществления контроля за рациональным использованием производственных ресурсов и готовой продукции. Основными слагаемыми системы организации бухгалтерского учета являются первичный учет и документооборот, инвентаризация, план счетов бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

Организация ведения бухгалтерского учета

Под организацией ведения бухгалтерского учета понимается запуск и управление учетными процессами, в том числе:

- получение правильно составленных первичных документов;
- их корректное и своевременное отражение во внутренних регистрах;
- совершение операций и проводок;
- подготовка, формирование и заверение отчетности;
- ее раскрытие в соответствии с требованиями законодательства;
- хранение первичной документации и отчетов в течение установленного для этого срока или даже дольше.

Цель и задачи бухгалтерского учета — это формирование достоверной и документально подтвержденной информации для внутренних и внешних пользователей. [3, с.12]

Таковыми пользователями отчетных показателей являются юрлица, частные бизнесмены и люди без предпринимательского статуса, если в силу сложившихся обстоятельств они принимают важные для себя финансовые решения именно на основании сведений, приведенных в бухотчетах того или иного юридического лица.

На сегодняшний день с точки зрения организации ведения бухгалтерского учета все пользователи подразделяются на две базовые категории:

- внутренние;
- внешние.

В основе данного деления лежит отношение пользователя к лицу, представившему отчетность, с точки зрения доступа ко внутренним решениям или процессам. Подробнее об этом – на схеме 1.

Схема 1. Классификация пользователей бухгалтерской информацией.

Источник: разработана авторами на основании [4, с.23]

В любом случае организация бухгалтерского учета и отчетности должна соответствовать условию рациональности. Иными словами, затраты на все учетные процедуры и этапы не должны превышать ценность полученной в результате этого отчетной информации.

Порядок организации бухгалтерского учета

Искать способ организации бухгалтерского учета вменено в обязанность, прежде всего, тем хозяйствующим единицам, для которых обязательным считается ведение учета и подготовка соответствующей отчетности. К ним относятся наши отечественные юридические лица. В то же время избавлены от подобных проблем и сложностей:

- индивидуальные предприниматели, если они регистрируют доходы, расходы от собственной предпринимательской деятельности или иные объекты налогообложения;
- иностранные компании, если они ведут подробный и детализированный налоговый учет.

Чтобы решить вопросы организации ведения бухгалтерского учета, фирме необходимо понимать, кто должен отвечать за это, кто обязан выполнять соответствующие функции и кто будет контролировать процесс.

Чтобы дать ответ на подобные вопросы, есть следующий методологический подход – разделить основы для регулирования, как минимум, на два уровня:

- общий, одинаковый для всех предприятий по стране;
- локальный – на уровне каждого отдельного экономического субъекта.

Как работает на практике подобный прием, иллюстрирует таблица 2.

Таблица 1. Уровни организации бухгалтерского учета.

Глобальность	Применяемые приемы и подходы
Общие основы	Задаёт профильное российское законодательство
Конкретные параметры	Определяются: <ul style="list-style-type: none"> • индивидуально • на локальном уровне • каждой компанией для себя • с учетом особенностей ведения коммерческой или некоммерческой деятельности

Источник: разработана авторами на основании [5, с.28]

На основании порядка организации бухгалтерского учета, вытекающего из этих правовых документов, каждая фирма самостоятельно детализирует и уточняет собственный способ организации бухгалтерского учета.

Способ организации бухгалтерского учета

Актуальным и корректным способом организации бухгалтерского учета будет тот, который не противоречит закону и решает проблему создания хорошей отчетности.

Чтобы разобраться со способом организации бухгалтерского учета, вспомним, на каких исходных постулатах базируется вся учетная активность. Подробнее об этом – в таблице 3.

Таблица 2. Порядок организации бухгалтерского учета: базовые ценности

Ключевой вопрос организации бухгалтерского учета	Решение и разъяснение
Дисциплина	Требования главного бухгалтера или иного ответственного лица обязательны для всего персонала
Учетная политика	Должна быть сформирована с учетом принципов: <ul style="list-style-type: none"> • имущественной обособленности • непрерывности деятельности • временной определенности свершившихся фактов • последовательности применения учетных подходов во времени
Оценка объектов	Активы, обязательства, имущество, доходы и расходы оцениваются в денежном выражении
Валютные счета и операции	Записи делаются одновременно в лях и в иностранной валюте - после пересчета валютной суммы по официальному курсу Банка Молдовы
Операции в регистрах	<ul style="list-style-type: none"> • показываются в хронологической последовательности • группируются по счетам бухучета
Инвентаризация	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает достоверность учетных и отчетных данных • позволяет проверить, оценить и документально подтвердить наличие и состояние имеющихся объектов

Секретность сведений	К коммерческой тайне отнесено: <ul style="list-style-type: none"> • содержание регистров бухучета • данные внутренней бухгалтерской отчетности Тогда как годовая бухгалтерская отчетность является открытой
Хранение документов	Требует защиты от повреждения и от несанкционированных исправлений

Источник: разработана авторами на основании [5, с.129]

Дальнейшая организация бухгалтерского учета уже предполагает конкретику на местном уровне по каждому из упомянутых вопросов. Например, компания сама уполномочена решить:

1. Какие именно правила определит главбух для штатных специалистов той или иной должности.
2. Какие положения будут фигурировать в учетной политике, а какие не будут упомянуты в ней.
3. По какому принципу оцениваются поступающие, используемые и выбывающие оборотные и внеоборотные активы.
4. Имеются или отсутствуют валютные измерители.
5. Как часто и в каких ситуациях начинается инвентаризация.
6. Какой объем сведений относится к засекреченным.
7. Как долго хранятся те или иные формуляры, бланки, образцы и шаблоны.

Стандарт по учетной политике ясно отделяет типовые незыблемые правила, в отличие от нюансов, оставленных на усмотрение каждой конкретной компании.

Например:

- все должны иметь и утвердить свой рабочий план счетов;
- каждый может по-разному оценивать выбывающие материалы, отпущенные в производство.

Для решения подобных индивидуальных моментов стоит обратить внимание на прочие изданные стандарты – по отражению основных средств, материально-производственных запасов, поступлений, затрат и так далее.

В свою очередь, стандарт по формированию отчетности показывает, как проще и удобнее организовать регистры, субсчета и аналитические счета, чтобы показатели максимально соответствовали структуре заполняемых отчетов. Но в то же время разделы бухотчетов остаются одинаковыми для всех.

Вывод

Наиболее важную, достоверную систематическую экономическую информацию дает бухгалтерский учет. В процессе учета разрозненные данные систематизируют и обрабатывают, после чего они становятся основой для принятия управленческих решений. Бухгалтерский учет – одна из важнейших функций управления предприятием. Остается добавить, что от правильной организации бухгалтерского учёта зависит эффективность деятельности предприятия.

Библиография

1. Закон о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности №287 от 15.12.2017 în Monitorul Oficial RM 2018, nr 1-6
2. ГЕДРОВИЧ, Олеся. Основы бухгалтерского учёта: Краткий курс лекций. – Кишинев: ASEМ, 2015. – 76 р. ISBN: 978-9975-75-719-5.
3. Н.Н. ИЛЬШЕВА, Е.Р. СИНЯНСКАЯ и др. Бухгалтерский учет: учебное пособие; [научный редактор Л. В. Юрьева]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. — 156 с. — ISBN 978-5-7996-1820-9. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/42396/1/978-5-7996-1820-9_2016.pdf
4. Н.П. ЛЮБУШИН, ЖАРИНОВ В.В. и др. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. Н.П. Любушина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 312 с. ISBN 5-238-00330-7. http://lib.uib.kz/wp-content/uploads/2019/04/Teor_buh_Lub.pdf
5. В.С. КАРАГОД. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 322 с. - ISBN 978-5-9916-1519-8